

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТДА КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Боронов Бобур Фарходович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти профессори в.б., DSc

Мухаммадиев Заррух Умарович

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти докторанти, PhD

***Аннотация.** Мазкур мақолада яшил иқтисодиёт иқтисодий категориясининг мазмун-моҳияти илмий ва назарий жиҳатдан тадқиқ этилган бўлиб, яшил иқтисодиёт шароитида иқтисодий субъектларнинг роли, уларнинг ижтимоий-иқтисодий ва хўжалик фаолияти, капитал инвестициялар ҳисобининг назарий масалалари, хусусан хўжалик юритувчи субъектларда капитал инвестициялар бухгалтерия ҳисобини ташкил этиши ва юриштишининг аҳамияти каби масалалар ёритилган.*

***Калит сўзлар:** яшил иқтисодиёт, капитал инвестициялар, капитал инвестициялар ҳисоби, ижтимоий жараёнлар, бухгалтерия ҳисоби, бухгалтерия ҳисоби объектлари.*

***Аннотация.** В данной статье научно и теоретически исследована сущность экономической категории зеленой экономики, роль хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики, их социально-экономическая и экономическая деятельность, теоретические вопросы учета капитальных вложений, в частности, организация и ведение учета капитальных вложений в хозяйствующих субъектах освещены такие вопросы, как важность.*

***Ключевые слова:** зеленая экономика, капитальные вложения, учет капитальных вложений, социальные процессы, учет, объекты учета.*

***Abstract.** In this article, the essence of the economic category of the green economy is scientifically and theoretically researched, the role of economic entities in the conditions of the green economy, their socio-economic and economic activities, theoretical issues of accounting for capital investments, in particular, the organization and maintenance of accounting for capital investments in economic entities. Issues such as importance are covered.*

***Keywords:** green economy, capital investment, capital investment accounting, social processes, accounting, accounting objects.*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтишга қаратилган ислохотлар

самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида саноат тармоқларида энергия самарадорлигини ошириш, ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келадиган иссиқхона газлари ва энергия сарфи ҳажмини камайтириш, барча иқтисодиёт соҳаларида сув ресурсларидан фойдаланиш даражасини ошириш, сувнинг тежалишига хизмат қиладиган инновацион технологияларни жорий этиш, турли жойларда кўчатлар экиш орқали яшил майдон ҳудудларини янада кенгайтириш каби муҳим вазифалар кўрсатиб берилган⁶. Шунингдек, “2019 – 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Президент қарорида келтирилган корхона ва ташкилотларни модернизациялаш, уларнинг молиявий тизимларини оптималлаштириш каби вазифалар мамлакатнинг “яшил” иқтисодиётга ўтишининг асосий вазифалари сифатида кўрсатилган⁷. Бундан кўриниб турибдики, “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегияси мамлакатимизда 2019 йилдан бошлаб қабул қилинган бўлиб, ушбу йўналиш бўйича ижтимоий ҳамда иқтисодий ислоҳотлар амалга оширила бошланди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 75-сессиясида сўзлаган нутқи мамлакатимизда “яшил иқтисодиёт” бўйича олиб борилаётган қатор ислоҳотлар натижаларидан бири ҳисобланади. Ушбу анжуманда Давлат раҳбари томонидан “Оролбўйи ҳудуди экологик фожианинг марказига айланди. Биз мавжуд аҳволни яхшилаш учун бу ерда икки миллион гектар янги ўсимлик майдонлари ва дарахтзорлар яратиш, тупроқ қатламини шакллантириш бўйича улкан ишларни амалга оширмоқдамиз”⁸, деб таъкидлангани мамлакатимизда “яшил иқтисодиёт” мамлакатимизда мазкур сиёсатга бўлган эътибор юксак даражада эканлигидан далолат беради. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Миллий “Яшил” иқтисодиёт таксономиясини тасдиқлаш тўғрисида”⁹ги қарорида мамлакатимизда фаолият юритаётган ҳар бир хўжалик юритувчи субъектларда “яшил” инфратузилмаларни ривожлантириши учун хусусий

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтишга қаратилган ислоҳотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. 2022 йил 02 декабрь. ПҚ-436

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019 – 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори. 2019 йил 04 октябрь. ПҚ-4477

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи //Халқ сўзи газетаси. 2020 йил 24 сентябрь. № 202 (7704)

⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Миллий “Яшил” иқтисодиёт таксономиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори. 2023 йил 55 октябрь. 561-сон

капитални жалб этиш, молиявий инструментларни ривожлантириш мақсадида “Миллий “яшил” иқтисодиёт таксономияси” дастури ишлаб чиқилган ва унда корхоналарда сув ва хомашёлардан фойдаланиш самарадорлиги, ҳаво ва тупроқ сифатини яхшилаш, барқарор қишлоқ ва ўрмон хўжалиги, экотуризм, яшил транспорт, энергия самарадорлигини ошириш, қайта тикланувчи энергия, яшил бинолар каби тоифалар киритилган ҳамда уларнинг ижросини таъминлаш бўйича аниқ чора-тадбирлар келтирилган. Мазкур етита тоифадан иборат миллий “яшил” иқтисодиёт таксономияси секторлар ва кичик секторларга ҳам таснифланган бўлиб, унда кўйидаги вазифалар белгилаб берилган:

* табиий ресурслар, хоссатан сувнинг исрофгарчилигини олдини оладиган замонавий технологияларни ўрнатиш, сарфланган сувларни қайта ишлаш, яъни утилизация қилиш ва қайта ишалш орқали уларни яроқли ҳолга келишини таъминлаш;

* атроф-муҳитга зарарсизлигини таъминлаш мақсадида чиқиндиларни йиғиб олиш ва уларни қайта ишлаш орқали янги истеъмол маҳсулотларини ишлаб чиқариш, ушбу ишлаб чиқариш жараёнларини амалга оширувчи мини заводларнинг фаолиятини йўлга қўйиш ва мазкур хўжалик юритувчи субъектларни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, уларга ташқи ва ички капитал инвестицияларни киритиш орқали моддий-техник базасини модернизациялаш;

* ҳавонинг ифлосланишини олдини олиш ва ҳавони тозалаш мақсадида иқтисодий субъектларни махсус жиҳозлар билан таъминлаш, органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш натижасида аҳолини билогик активлар билан таъминлаш;

* ўрмон хўжалигини ривожлантириш, уларда дарахтларни ўстириш, парваришлаш ва қайта тиклаш орқали бошқариш;

* мамлакатда туризм соҳасини ривожлантириш мақсадида меҳмонхоналар ва турли хил дам олувчи масканлар қуриш, уларнинг фаолиятини ривожлантиришга кўмаклашиш, хоссатан туристик маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенг йўлга қўйиш;

* углеред кам сарфланадиган ҳамда электро-энергия билан ҳаракатланадиган транспорт воситаларини харид қилиш ва жамоа жойларида уларнинг ҳаракатини кенг йўлга қўйиш;

* энергия тежайдиган бино ва иншоотларни қуриш, жамоат жойлари, ташкилотлар ва турли саноат тармоқлари биноларида энергия тежайдиган мосламаларни ўнатиш;

* мамлакатда электр ва иссиқлик энергиясини ишлаб чиқаришни ривожлантириш;

* яшил биноларни қуриш орқали яшил инфратузилмани ривожлантириш, уларни модернизациялаш ва бошқалар.

Республикамизнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида келтирилган ушбу долзарб вазифаларни микро ва макро даражада ҳал этиш, яшил иқтисодиёт шароитида корхоналар фаолиятини инновацион ривожлантириш, ушбу иқтисодиёт шароитида корхоналарда бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш, жумладан унинг асосий элементларидан ҳисобланган капитал инвестициялар ҳисобининг илмий-амалий ҳамда назарий масалаларини такомиллаштириш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан бирига айланиб улгурди.

Миллий ва глобал иқтисодиёт олдидаги бундай муҳим вазифалар бир томондан инсонлар ва турли хўжалик юритувчи субъектлар, иккинчи томондан эса, табиат ва табиий ресурслар ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий ва хўжалик муносабатларини тартибга солишга, уларни оптималлаштиришга хизмат қиладиган “яшил иқтисодиёт”нинг кириб келишига туртки бўлди. Яшил иқтисодиёт корхоналарда табиий ресурслардан самарали фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этишга, табиатнинг асл ҳолда сақланиб қолинишига, иқтисодий ресурсларнинг тежалишига хизмат қилади. Ушбу жараёнлар мамлакатимизда “яшил макон”, “яшил ҳудуд”, “яшил бино”, “яшил энергетика”, “яшил транспорт”, “яшил логистика” каби янги иқтисодиёт йўналишларининг кириб келишига сабаб бўлди.

Тадқиқотлар “яшил иқтисодиёт” ва юқоридаги атамаларнинг мазмун-моҳияти, иқтисодий адабиётларда улар бўйича келтирилган таъриф ва тавсифларни, унинг мамлакатимиз иқтисодиётига қандай тарзда кириб келганлиги бўйича илмий изланишлар олиб боришни тақозо этди. Бирлашган миллатлар ташкилотининг атроф-муҳит дастури (UNEP) ташкилоти томонидан қуйидагича таъриф берилган “Яшил иқтисодиёт – бу келажак авлодларни жиддий экологик хавф ва камчиликларга дучор қилмасдан, инсон фаровонлигини яхшилайдиган ва тенгсизликни камайтирадиган иқтисодиёт. Бундай иқтисодиёт экологик хавфларни камайтиришга қаратилган қисқа муддатли тадбирлар натижасида узоқ муддатли ижтимоий нафақа олишга қаратилган. Яшил иқтисодиёт барқарор ривожланиш мақсадига эришишга ёрдам беради”¹⁰. Халқаро ташкилот томонидан берилган ушбу таъриф яшил

¹⁰ Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication / R. Ayres [et al.]. – Nairobi : United Nations Environment Programme, 2011. – 44 p.

иқтисодиётнинг инсоният фаровонлиги йўлидаги ижтимоий муносабатларни ҳал этишга қаратилганлигини исботлайди.

“Яшил иқтисодиёт бўйича чўнтак йўлланмаси – ҳаракат учун мисол (The Green Economy Pocketbook – The case for action)” томонидан куйидагича таъриф келтирилган: “Яшил иқтисодиёт – бу сайёрамизнинг экологик чекловлари доирасида юқори ҳаёт сифатини таъминлайдиган мослашувчан иқтисодиёт”¹¹.

И.А.Круглованинг илмий тадқиқот ишида “Бугунги кунда “яшил” технологиялар миллий иқтисодий хавфсизликни таъминлаш контекстида кўриб чиқиладиган бошланди. Натижада экологик хавфсизлик озик-овқат, энергетика, технологик ва бошқалар билан бир қаторда миллий иқтисодий хавфсизликнинг асосий қўйи тизимларидан бири сифатида қарала бошланди”¹², деб таъкидлайди. Демак, мамлакатларда миллий иқтисодий хавфсизлик даражасини белгиловчи омиллардан бири сифатида “яшил” технологиялар белгиланган.

А.В.Кравченконинг таъкидлашича, “Яшил иқтисодиёт инсон ва табиатнинг экотизимларга бўлган эҳтиёжларини уйғун равишда қондиришга, ишлаб чиқариш қарорларида энергия истеъмоли ва унинг ижтимоий харажатларини оптималлаштиришга интилади. Ўтиш даврида яшил иқтисодиёт экологик хавфларни камайтиришга қаратилган қисқа муддатли фаолиятга узок муддатли ижтимоий фойда келтиришга интилади, бироқ бу ўз-ўзидан жигарранг иқтисодиётга қараганда ишлаб чиқариш ва бандликнинг юқори даражасини англамайди”¹³. Илмий мақолада келтирилган бундай ёндашув ўтиш даврида “яшил иқтисодиёт”нинг ижтимоий-иқтисодий аҳамиятини ўзида ифода этиб, инсонларнинг табиат билан муносабатлари, корхоналарда энергияни тежаш орқали харажатларни камайтириш чораларини очиқ кўрсатади.

Мамлакатимизнинг иқтисодчи олимларидан П.З.Хашимов, “Яшил иқтисодиёт – инсон ҳаёти ва соғлиги учун зарур бўлган ресурсларни, экологик хавфларни ва экологик танқисликни камайтиришга ва атроф-муҳитни бузмасдан иқтисодиётнинг барча соҳаларини ривожлантиришга қаратилган иқтисодий тизим. Яшил иқтисодиётни биз экологик иқтисодиёт

¹¹ The Green Economy Pocketbook: The case for action. – London : Green Economy Coalition, 2012. – 58 p

¹² Круглова И.А. Обеспечение национальной экономической безопасности в условиях развития зеленой экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Санкт-Петербург: 2022. 42-с.

¹³ Кравченко А.В. “Зелёная экономика”: приоритеты развития мирового хозяйства. Инновации и инвестиции. № 2, 2021

билан боғласак адашмаган бўламиз, лекин у кўпроқ сиёсий жихатдан кўлланиладиган янги йўналиш ҳисобланади”¹⁴, деган таърифни илгари суриб, таърифда яшил иқтисодиёт экология билан боғлиқ эканлиги, уни асраш яшил иқтисодиётнинг асосий мақсади эканлигига урғу берилган.

Бундан ташқари, ахборот манбаларида “яшил иқтисодиёт” ижтимоий-иқтисодий категорияси бўйича турли хил ёндашувларни учратиш мумкин:

“Яшил иқтисодиёт паст углеродли, ресурслардан тежамкор ва ижтимоий инклюзив сифатида тавсифланади. Яшил иқтисодиётда бандлик ва даромаднинг ўсиши углерод чиқиндилари ва ифлосланишини камайтириш, энергия ва ресурслар самарадорлигини ошириш, биологик хилма-хиллик ва экотизим хизматларининг йўқолишининг олдини олиш имконини берувчи иқтисодий фаолият, инфратузилма ва активларга давлат ва хусусий инвестицияларни жалб қилиш орқали амалга оширилади”¹⁵. Бундан кўриниб турибдики, яшил иқтисодиётни шакллантиришда инвестицияларнинг роли беқиёс бўлиб, корхоналарда инвестицияларни жалб қилмасдан туриб яшил иқтисодиётни барпо этиб бўлмайди.

“Яшил иқтисодиёт – бу экологик хавфларни ва экологик танқисликни камайтиришга қаратилган ва атроф-муҳитни бузмасдан барқарор ривожланишни мақсад қилган иқтисодиёт”¹⁶.

“Яшил иқтисодиёт деганда, инсон ҳаёти ва соғлиги учун зарур бўлган ресурсларни, атроф-муҳит ва экологияни бир бутун ҳолда сақлаб қолиб ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳалари билан боғлиқ иқтисодиётни янада ривожлантиришни амалга оширишга асосланган иқтисодий фаолиятнинг янги йўналиши тушунилади”¹⁷.

Юқорида келтирилган долзарб вазифалардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, бугунги кунда яшил иқтисодиёт шароитида корхоналар фаолиятини ривожлантириш ҳамда уларнинг бухгалтерия ҳисоби, хусусан унинг асосий ва ажралмас объекти ҳисобланган капитал инвестициялар ҳисобини такомиллаштиришга бағишланган илмий-тадқиқот ишларини тадқиқ этиш зарурияти мавжуд. Шу боис, ушбу тадқиқот ишимизда хорижий ва маҳаллий олимларимиз томонидан юқоридаги масалаларни ҳал этишга бағишланган илмий тадқиқот ишларини тадқиқ этишни тақозо этди.

Яшил иқтисодиёт шароитида корхоналар фаолиятини

¹⁴ Хашимов П.З. Ресурсларнинг чекланганлиги ва “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш зарурияти. “Science and innovation” International scientific journal . №3. 2022

¹⁵ <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>

¹⁶ https://uz.wikipedia.org/wiki/Yashil_iqtisodiyot

¹⁷ <https://zarnews.uz/post/yashil-iqtisodiyot-nima>

ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари, шунингдек корхоналарда бухгалтерия ҳисобининг муҳим объекти саналган капитал инвестициялар ҳисобининг илмий-назарий ва методологик масалаларини такомиллаштиришга бағишланган қуйида келтирилган илмий тадқиқот ишлари аҳамиятга моликдир.

Хорижий олимлардан А.В.Бодяко, А.А.Бутина, Т.В.Гудкова, М.А.Городилов, Н.В.Днепровская, Е.А.Ильина, О.Н.Жукова, Н.А.Жданкина, И.Б.Манжосова, Р.З.Мухаметзянов, И.Л.Мамаева, В.И.Титов ва бошқа олимларнинг илмий тадқиқот ишлари алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланиб, уларнинг илмий ишларида яшил иқтисодиётни шакллантириш шароитида инновацион муҳитни шакллантириш, корхоналарни модернизациялаш, уларнинг барқарор ривожлантириш стратегиясини шакллантириш, капитал инвестициялар ҳисоби, уларни молиялаштириш масалалари, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш шароитида капитал инвестициялар ҳисоби ва таҳлили, капитал инвестициялар ички аудитини такомиллаштириш, капитал инвестицияларнинг иқтисодий категория ва бухгалтерия ҳисобининг муҳим объекти сифатидаги талқинига илмий қарашлар каби масалалар ўрин олган.

Мазкур олимлар томонидан бажарилган илмий тадқиқот ишлари муҳим аҳамият касб этиб, корхоналарда капитал инвестициялар ҳисобини такомиллаштиришда маълум даражада хизмат қилган. Бироқ, рақамли ва яшил иқтисодиёт шароитида капитал инвестицияларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги талқини, капитал инвестициялар ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари принципларига мувофиқлаштириш масалалари етарлича тадқиқ этилмаган. Шу боис, ушбу заруриятлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, мазкур мавзуда илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш, яъни капитал инвестициялар ҳисобини яшил иқтисодиёт шароитида такомиллаштириш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, яшил иқтисодиёт шароитида корхоналарда капитал инвестицияларни жалб қилиш, ахборот фойдаланувчиларнинг капитал инвестицияларга оид ахборотларга бўлган бўлган эҳтиёжларини қондирувчи молиявий ҳисобот шакллари ишлаб чиқиш, корхоналарда капитал инвестициялар ҳисобининг ҳам назарий, ҳам амалий томондан такомиллаштириш лозим, деб ҳисоблаймиз. Бугунги кунда, яшил иқтисодиёт шароитида капитал инвестициялар ҳисобининг илмий-назарий масалаларига бағишланган илмий тадқиқот ишларида уларнинг

тавсифи ва таърифи тадқиқ этилган бўлиб, капитал инвестицияларнинг ҳисоб объекти сифатидаги таснифий асослари, уларни халқаро тажрибалар асосида баҳолаш ва молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида молиявий ва бошқарув ҳисоботларда акс эттириш ҳамда уларни такомиллаштириш каби масалалар очиқ қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтишга қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. 2022 йил 02 декабрь. ПҚ-436.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019 – 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “Яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори. 2019 йил 04 октябрь. ПҚ-4477.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 75-сессиясидаги нутқи //Халқ сўзи газетаси. 2020 йил 24 сентябрь. № 202 (7704). 1-бет. <https://www.gazeta.uz/uz/2020/09/23/bmt/>
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Миллий “Яшил” иқтисодиёт таксономиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори. 2023 йил 55 октябрь. 561-сон.
5. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication / R. Ayres [et al.]. – Nairobi : United Nations Environment Programme, 2011. – 44 p.
6. The Green Economy Pocketbook: The case for action. – London : Green Economy Coalition, 2012. – 58 p
7. Круглова И.А. Обеспечение национальной экономической безопасности в условиях развития зеленой экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Санкт-Петербург: 2022. 42-с.
8. Кравченко А.В. “Зелёная экономика”: приоритеты развития мирового хозяйства. Инновации и инвестиции. № 2, 2021.
9. Хашимов П.З. Ресурсларнинг чекланганлиги ва “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш зарурияти. “Science and innovation” International scientific journal . №3. 2022.

10. <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>

11. https://uz.wikipedia.org/wiki/Yashil_iqtisodiyot

12. <https://zarnews.uz/post/yashil-iqtisodiyot-nima>